

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

BIRIKUVCHANLIK–BIRIKTIRUVCHANLIK HODISALARIGA DOIR MULOHAZALAR

Mamaraximov Sirojiddin Murtazayevich,
Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi
e-mail: mamaraximov90@umail.uz

Annotatsiya. Leksik-semantik valentlik, birikuvchanlik, leksema, semema va sema tilshunoslikning muhim tushunchalari bo‘lib, so‘zning ma‘no tuzilishi va uning boshqa birliklar bilan bog‘lanish imkoniyatlarini o‘rganadi.

Maqolada ushbu tushunchalarning mohiyati, ularning o‘zaro aloqasi hamda til tizimidagi o‘rni tahlil qilingan. Leksema tilning asosiy birligi sifatida qaralib, uning sememasi va semalari orqali ma‘no tarkibi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Leksik-semantik valentlik, birikuvchanlik, leksema, semema, sema.

Abstract. Lexical-semantic valency, combinability, lexeme, sememe, and seme are key concepts in linguistics that study the structure of word meaning and its ability to connect with other units.

The article analyzes the essence of these concepts, their interrelations, and their role within the language system. The lexeme is considered the fundamental unit of language, and its semantic structure is revealed through its sememe and semes.

Keywords: lexical-semantic valency, combinability, lexeme, sememe, seme.

Dastlabki leksik-semantik valentlik so‘zning leksik ma‘nosi, ya‘ni leksemaning sememasidan boshlanadi. Bugungi kunda tilshunoslikdagi umumiydan xususiyligiga qarab o‘rganish bosqichida bu hodisa xususiyligini birikuvchanlik sathiga mos kelishi bilan ajralib turadi. Demak, barcha so‘z turkumlarini o‘rganishda leksik-semantik valentlik asosida yondashish maqsadga muvofiq ekanini kuzatish mumkin. U, ayniqsa, fe‘l turkumiga oid so‘zlarda faol qo‘llanadi. Haqiqatan ham fe‘lning leksik-semantik valentligi uchun muhim jihat uning leksik ma‘nosi mohiyati hisoblanadi. Biroq uning shakl semantikasi bilan bog‘liq jihat ikkinchi darajali ekanligi tahlillardan ham ko‘rinib turibdi. Shuning uchun so‘zning leksik-semantik valentligi o‘rganilganda uning leksik hamda semantik jihatlari e‘tibor qaratiladi. U so‘zning boshqa so‘zlar bilan bog‘lanishi uchun muhim imkoniyatlar yaratadi.

Aniqroq aytganda, so‘z leksik ma‘nosining (sememasining) har bir semasi asosida shu so‘zning leksik-semantik valentligi yuzaga keladi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, so‘z sememalari bilan uning leksik-semantik valentligi o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjud. Yana bir muhim jihat shuki, leksik-semantik valentlikning voqelanishi muayyan semantik qismlar (semalar)ning birikuviga asoslanadi. G. Xelbig bu o‘rinda turli lingvistik yo‘nalishlarda bu birliklar sema, klassema, semantik belgi va boshqa nomlar bilan atalishi muammo tug‘dirmasligini ta‘kidlaydi. Bu esa shuni

anglatadiki, matnda so‘z muayyan semantik belgi (sema)ga ega bo‘lgan boshqa bir so‘zni talab qiladi va ular umumiy semantik belgi asosida birikadi. Umuman olganda, ana shu umumiy semantik belgi klassemani shakllantiradi. Demak, shu klassema asosida so‘zning valentligi voqelanadi.

Provardida so‘z sememasining muayyan semasiga asoslanib uning valentligi yondosh so‘z sememasi semasi bilan birikib klassema tarkib topadi. Shunday qilib, klassema nomi bilan valentlik nomi ayni bir sema, ya’ni semema referentining belgisi bilan belgilanadi[1;19]. Valentlik esa yondosh so‘z, ya’ni yondosh valent orqali ifodalanadi.

Masalan, *mashinada keldi* birikmasi bilan pichoqda kesdi birikmalarining klassemasi bir xil — vosita ma’nosini bildiradi. Ammo keldi fe’li vosita, kesdi fe’li esa narsa-qurol valentligi bilan voqelangan. Ular nomdosh kelishi ham mumkin. Bunda klassema yondosh valentning arxisemasi hisobiga shakllanadi. Har qanday holatda ham so‘zning leksik-semantik valentligi miqdori uning voqelangan sememasidagi semalar miqdoriga teng keladi. Biroq uning voqelanishi nutq talabiga bog‘liq. Sintaktik birikma tarkibiga kirgan so‘zlar umumiy semaga (klassemaga) ega bo‘ladi. Sintaktik bog‘langan so‘zlar ma’nosida ayni bir semaning takrorlanishi nutqda polisemantiklikni bartaraf etish qonuniyatiga asoslanadi. Bu leksik-semantik valentlikka xos xususiyatdir. Ayrim tilshunoslar bu o‘rinda eng muhim valentliklardan biri sifatida agens valentligini ko‘rsatadilar. Bu masala rus tilshunoslari Yu. D. Apresyan hamda S. M. Kibardina tomonidan ham tahlil qilingan.

Tilshunoslikda so‘zlarning bog‘lanishi asosiy sathlardan biri bo‘lib, agens valentligi uning muhim obyektlaridan biridir. Bu valentlik kesim orqali ifodalangan so‘zning harakat, holat yoki belgi egasini bildiruvchi leksik birlikni talab qilish imkoniyati bilan belgilanadi[2;154]. Agar bu imkoniyat so‘z sememasining muayyan semasiga asoslangan bo‘lsa, u leksik-semantik valentlik, ya’ni agens valentligi hisoblanadi. U semantik agentiv fe’llarda faol kuzatiladi. Agentiv fe’llar semantik agentiv va noseantik agentiv fe’llarga bo‘linadi. Noseantik agentiv fe’llarning valentligi leksik-semantik valentlikka kirmaydi.

Leksik-semantik valentlikka mansub agens valentligida fe’l semasining agens semasi bilan mos kelishi, ya’ni umumiy klassema hosil qilishi zarur. Demak, agens valentligi leksik-semantik valentlik doirasida fe’lning semantik agenti sifatida qaraladi.

Masalan, *arrala fe’li arrakash arraladi* birikmasida agens aktanti bilan voqelangan. Bu yerda agens valentligi leksik-semantik hisoblanadi, chunki fe’lning “arra bilan kesmoq” semasi bilan arrakash otining “*arralovchi shaxs*” semalari mos keladi va klassema yuzaga keladi.

Fe’lning leksik-semantik valentligi voqelanganda u faqat semantik jihatdan emas, balki sintaktik jihatdan ham moslashadi. Masalan, *arrakash arraladi*, suvoqchi suvadi gaplarida ega va kesim shaxs-son jihatdan mos keladi.

Sifatlar ham kesim vazifasida qo‘llanganda leksik-semantik valentlikka ega bo‘ladi va bu ko‘pincha agens valentligi sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan, Bu bog‘lar

juda chiroyli gapida chiroyli sifati o‘zining “holat” semasi asosida bog‘lar so‘zini agens aktanti sifatida talab qiladi.

Holat bildiruvchi sifatlar o‘z agens valentligi bilan birga o‘rin valentligini ham voqelantiradi. Masalan, *Bozorda odam qalin gapida qalin* sifati kesim bo‘lib, odam – agens aktanti, *bozor* esa o‘rin valentligi aktanti hisoblanadi. Ba’zi holatlarda o‘rin valentligi ega vazifasida kelib, agens valentligi vositali to‘ldiruvchi vazifasida ifodalanadi. Masalan, *maktab ilmga boy gapida maktab* – o‘rin valentligi (ega), *ilmga* esa agens valentligi aktanti hisoblanadi.

Shunday qilib, sifat kesimlarning agens valentligi turli sintaktik vazifalarda namoyon bo‘lishi mumkin va bu ularning leksik-semantik xususiyatlari bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sharipov M.K. Hozirgi o‘zbek tilida so‘z birikmalari sintaksisi masalalari. Toshkent: Fan, 1978. – 19 .b.
2. Ibragimov.J. O‘zbek tili mustaqil leksemalarining xususiy birikuvchilari va ularning modellari. Doktorlik dissertatsiyasi. Qarshi – 2023. 237.b.
3. Sayfullayeva.R va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Darslik. Toshkent – 2010. 404.b.
4. Mamarakhimov, S. (2025, December). LINGUISTIC ANALYSIS OF THE SPECIFIC COLLOCATIONAL PROPERTIES OF NOUNS. In International Conference on Social Sciences & Humanities (Vol. 1, No. 3, pp. 154-156).
5. Murtazayevich, M. S. (2025). OT LEKSEMALARINING BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK JIHATLARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 66-71.
6. Абдужалилов, М. (2024). АССОЦИИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ В ОТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Академические исследования в современной науке*, 3(2), 55-66.
7. Абдужалилов, М. (2024). Лингвокультурологический подход к изучению языковых явлений. *Лингвоспектр*, 1(1), 137-142.
8. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.
9. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O ‘ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN’ANAVIY QARASHLARNING O ‘RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
10. Muratkulov, A., Mamaraximov, S., & Latipov, M. (2025). БОБУРНОМА. АСАРИДА АБЖАД Х. ИСОБИ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(7), 97-100.